

BARKAMOL AVLOD TARBIYASI –KELAJAGIMIZ POYDEVORI

Baxronov Doniyor Davronovich

Fan va texnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi, t.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340432>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarni ma'naviy – axloqiy tarbiyashning asosiy yo'nalishlari, mazmun – mohiyati, uning istiqboldagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Unda bugungi kunda jamiyat va davlatning birlamchi vazifalaridan biri hisoblangan yoshlarni ma'naviy – axloqiy tarbiyasi masalasi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanganligiga alohida urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy ildiz, tarbiya asosi, 5 ta muhim tashabbus, Harakatlar strategiyasi, axloqiy tafakkur, vorisiylik, yoshlar harakati birligi, vatanparvarlik kayfiyati, milliy va diniy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления духовно-нравственного воспитания молодежи, их содержание и значение в будущем. Подчеркивается, что проблема духовно-нравственного воспитания молодежи, являющаяся сегодня одной из основных задач общества и государства, основана на общенациональных и общечеловеческих ценностях.

Ключевые слова: духовный корень, основа образования, 5 важных инициатив, стратегия действий, нравственное мышление, преемственность, единство молодежного движения, патриотический настрой, национально-религиозные ценности.

Abstract. This article examines the main directions of spiritual and moral education of youth, their content and significance in the future. It is emphasized that the problem of spiritual and moral education of youth, which is today one of the main tasks of society and the state, is based on national and universal values

Keywords: Keywords: spiritual root, "Uzbek model", basis of education, 5 important initiatives, action strategy, moral thinking, continuity, unity of the youth movement, patriotic spirit, national and religious values.

Insoniyat sivilizatsiyasining eng muhim tarkibiy qismini ma'naviy asos tashkil qiladi. Agar siyosiy va iqtisodiy omillar butunlay yo'q qilib tashlangan sharoitda ham uni yashab qolishini ma'naviyat ta'minlaydi. Mustaqillik sharofati bilan O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotning demokratik asosida rivojlanish yo'liga kirdi, halqaro maydonda munosib o'rinni egalladi. Biz hozirgi murakkab va shiddatli zamonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'rni va ta'siri tobora ortib borayotganini hisobga olib, bu sohadagi faoliyatimizni yanada kuchaytirishga ahamiyat bermoqdamiz. “Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil etish to'g'risida”, hamda “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” qabul qilingan Prezident qarorlari ayni shu sohadagi vazifalarni samarali hal etishga qaratilgandir.[1]

Shuni e'tirof etish lozimki, bugungi kunda jamiyat va davlatning birinchi galdagi nufuzli vazifalardan biri bu yoshlarni ma'naviy – axloqiy tarbiyalashdir. Zero, ular bir qancha vaqt o'tib boshqaruvchi o'rniga chiqadi, strategik qarorlar qabul qiladi. Qarorlarning jamiyatni strategik

rivojlanishidagi ko‘lami qanchalik zarvorli bo‘lishi, O‘zbekistonning ertangi iqtisodiy qudrati, ijtimoiy salohiyati yosh avlodning bugun qanday kamol topishiga bog‘liq.

Shu maqsadda, mamlakatimizda ma‘naviy – axloqiy tarbiyaning huquqiy me‘yoriy bazasi yaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va “Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun”da va boshqa huquqiy hujjatlarda yoshlar ma‘naviy – axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifalari va yo‘llari belgilab berilgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoevning O‘zbekistonni rivojlantirishning 5 ta muhim tashabbusida yoshlarni ma‘naviy – axloqiy tarbiyalashning ustuvor yo‘nalishlari va buyuk istiqbolga erishishning muhim vazifalari belgilab berildi va amaliy hayotga izchil tadbir etilmoqda.

Strategik hujjatda davlatning birlamchi vazifasi doirasiga yuksak axloqli shaxsni tarbiyalash kiritilgan. Ma‘naviy qadriyatlarga tayangan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni o‘zlashtirgan, eng asosiysi, Vatanga sadoqatli, kuchli fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan avlod davlatimiz orzu qilgan buyuk istiqbolni yaratishiga ishonch bildirilgan. Mammuniyat bilan ta‘kidlash joizki, bugungi kunda “Yangi O‘zbekiston-masktab ostonasidan boshlanadi” degan shior asosida ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar xalqimiz tomonidan to‘la qo‘llab-quvvatlanib, umumxalq harakatiga aylanib bormoqda.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi umumta‘lim maktablarida 5,8 millondan ziyod o‘quvchi tahsil olmoqda. Shu bois maktablarning yuklamasini kamaytirish maqsadida 700 ming o‘quvchi o‘rni tashkil qilindi. Bu-avvalgi davrlarga nisbatan 15 barobar ko‘p demakdir [2]. 2020-yili O‘zbekiston umumta‘lim muassasalari tarixida birinchi marta “Inson kapitali indeksi”da ishtirok etdi. O‘shanda salkam 4 ming nafar 5-sinf o‘quvchisining matematika fanidan bilimlarini baholash natijalari bo‘yicha O‘zbekiston 174 ta davlat ichida 57-o‘rinni egalladi.

Yosh avlod tarbiyasining strategik vazifalarida ta‘kidlanadiki, tarbiyaviy jarayon vatan an‘analariga asoslangan holda yangilanish zarur va ular ichida vatanparvarlik va ma‘naviy-axloqiy tarbiya muhim asos sifatida belgilangan. Shuningdek, bolalarda axloqiy odob hissini rivojlantirish, axloqiy me‘yorlarni shakllantirish, insonlarga yaxshi munosabatda bo‘lish, keksa avlodlar xaqida qayg‘urish kabi xislatlarni qaror toptirish, shuningdek, farzandlarda bolalik chog‘lardanoq hayotiy yaxshi mo‘ljal va rejalarga rag‘bat uyg‘otish bu boradagi samarali qadamlar bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, yurtimizda yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash jarayoniga O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Xarakteristik strategiyasi va Davlat dasturlari muhim asos bo‘ladi.

Ma‘naviylik o‘z mohiyatiga ko‘ra insoniylik ruhi bilan sug‘orilgan. Insoniylik ilohiyotlikdir deb yozgan professor Najmiddin Komilov, ilohiy sarchashmalariga yuzlanish, ruhiyatni va ko‘ngilni bardam qiladigan, yuksak tuyg‘ular bag‘ishlanadigon omillarni e‘zozlash va sharaflash lozim. Eng muhimi, muhabbat va shafqatni bayroq qilib, ezgulikni yuksaltirib, yovuzliklarning oldini olish kerak. Muhabbat inson ma‘naviyatining bosh mezoni, insonni inson qiladigan eng pokiza, eng zarur tuyg‘udir.[3]

Ma‘lumki, ma‘naviyat tushunchasi falsafaning eng murakkab va serqirra mavzularidan biri bo‘lib kelgan va asrlar davomida donishmand olimlar, atoqli davlat arboblari, buyuk shoirlar va adiblar ma‘naviyat mazmuniga murojaat etib kelgan. Ma‘lumki, madaniyat, ma‘naviyat va axloq tushunchalari bir o‘zakka asoslangan. Bu haqda falsafa fanlari doktori, professor Xaydar Po‘latov shunday yozgan edi: “Madaniyat sivilizatsiyadan oldin kelib chiqqan, sivilizatsiyani o‘rnatilishi esa, madaniyatni ijtimoiy tumush tarziga aylantiradi va uning rivoji uchun iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy va xuquqiy muhit yaratdi. Sivilizatsiya millat va elatlar manfaatlarini hamda qadriyatlarini bilan bog‘liqdir. Shu taxlitda sivilizatsiyalar xususiyatlari shakllangan. Masalan,

“sivilizatsiyalarning yunon shakli nafosat bilan, Hind shaklida din bilan, turon shaklida axloq bilan, Yevropa shaklida madaniy-texnika bilan ajralib turganini ko‘ramiz” [4]. Ushbu keltirilgan muloxazalardan ko‘rinib turibdiki, insoniyat sivilizatsiyasining birinchi bosqichlaridayoq ong va dunyoqarashni rivojlanishi bilan ma‘naviy-axloqiy qarashlar ham shakllangan. Yuqorida aytilganidek, insonni-inson sifatida namoyon qiladigan omillaridan bu ma‘naviyatdir. Ma‘naviyat davlatning, xalqning kuch-qudratidir. Ma‘naviyat tushunchasi e‘tiqod, imon, vijdon, xalollik, poklik kabi noyob insoniy xislatlardan tarkib topishi, ma‘naviy-ruhiy olamning naqadar kengligini va yuksakligini takror va takror ta‘kidlangani bejiz emas. Ma‘naviyat inson axloqi va umr mazmuni bo‘libgina qolmay, u imon-etiqodining ajralmas o‘zagi hamdir. Demak, oqil ajdodlarimiz avlodlarga yuksak ma‘naviyatni meros qoldirish ertangi kunning g‘alabasi ekanligini yaxshi anglashgan.

Yoshlarni ma‘naviy axloqiy tarbiyalash jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash va mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qayerda beparvolik va axloqsizlik xukm sursa, eng dolzarb masalalar o‘zboshimchalikka tashlab qo‘yilsa, o‘sha yerda ma‘naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha- qaerda xushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo‘lsa o‘sha yerda ma‘naviyat qudratli kuchga aylanadi.

Ma‘naviyat tushunchasi, uning inson, ayniqsa, yoshlar hayotidagi mohiyati, milliy qadriyatlar tizimidagi o‘rni va ahamiyati masalasiga yirik faylasuf va sotsiolog olimlar o‘z asarlarini bag‘ishlaganlar. Xususan, akademiklar I.Mo‘minov, M.Xayrullaev, E.Yusupov, S.Shermuxamedov, Q.Xonazorov, A.Valievlar, professorlar H.Po‘latov, M.Abdullaev, M.Quronov, A.Yuldashev, T.Sharipov va boshqa tadqiqotchi olimlarning asarlari va ilmiy izlanishlari shular jumlasidandir. Olimlarning tadqiqotlarida ko‘rsatilganidek, ma‘naviyat muayyan ijtimoiy, madaniy zaminda shakllanadi va jamiyatning ijtimoiy va madaniy hayotiga singib, kishilar ongi va tafakkuridan o‘rin oladi, ularning ongi-shuurini ijobiy tomonga o‘zgartiradi barkamol insonni voyaga yetishiga olib keladi [5].

Insonning ma‘naviy fazilatlaridagi barcha ijobiy, ruhiy jixatlari avloddan-avlodga o‘tib, ravnaq topib, takomillashib borgan. Ma‘naviy-axloqiy xislatlar o‘zbeklarning milliy an‘anaviy xususiyati bo‘lib kelgan.

Yuksak axloqli, ma‘naviyatli inson ozod va komil shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. Boshqacha qilib aytganda, o‘z xaq-xuquqini tanish bilan bir qatorda, insoniylik, Vatan va yurt oldidagi burchlarini ham to‘laqonli idrok eta oladigan, o‘z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat, sog‘lom dunyoqarash bilan yondashadigan, shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg‘un ko‘radigan, go‘zal axloq, pok qalbli, barkamol insonlarni tarbiyalash mamlakatimiz buyuk istiqboliga keng yo‘l demakdir. Bu borada milliy va zamonaviy yo‘nalish va omillarga tayanish o‘ta muhimdir.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent. O‘qituvchi. 2022. 33-bet
2. Shavkat Mirziyoyev. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. Toshkent. O‘zbekiston. 2024. 139-bet
3. Dunyoni mehru muruvvat qutqarar. Professor Najmiddin Komilov bilan suhbat “Tafakkur” 3/2008 y, 17-bet
4. Xaydar Po‘latov. Sizni yaxshi ko‘rar edim odamlar. –Toshkent: Fan, 1994 y, 75 bet